

СТАЛА ЕКОНОМІКА

УДК: 332.14

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13147674>

**Взаємодія глобальних та регіональних чинників у формуванні
економічного простору України**

Белоусов Ярослав Ігорович,

кандидат економічних наук, доцент кафедри технологій легкої промисловості

Східноукраїнського національного університету імені В. Даля,

01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II 17, Україна,

zexa@ukr.net

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5830-7553>

Редько Катерина Юріївна,

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник Центру

інновацій та технологічного розвитку ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва» НАН України,

01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка 60, Україна,

katredko@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2609-3471>

Белаковський Леонід Михайлович,

кандидат економічних наук, фінансовий консультант,

leonid@ilovemaccabi.org

ORCID <https://orcid.org/0009-0001-6881-3118>

Прийнято: 17.07.2024 | Опубліковано: 01.08.2024

Анотація: Актуальність дослідження зумовлена необхідністю глибшого розуміння ролі глобальних та регіональних факторів у розвитку економічного простору України в сучасних умовах. Глобальні процеси, такі як міжнародна торгівля та іноземні інвестиції, мають значний вплив на економічну стабільність, але водночас створюють ризики залежності від зовнішніх ринків. Важливо врахувати вплив внутрішніх чинників, що визначають економічний потенціал країни. **Метою** дослідження є ідентифікація ключових факторів, що впливають на формування економічного простору України, а також розробка стратегій для підвищення його стійкості та адаптивності до глобальних змін. Дослідження зосереджено на аналізі глобальних економічних процесів та їхнього впливу на економіку України, а також на ролі внутрішніх чинників у визначенні економічного потенціалу. **Методи** дослідження включають аналітичний підхід, системний аналіз та економічне моделювання. Використано дані з наукових публікацій, експертних оцінок та офіційних джерел для комплексного аналізу впливу глобальних та регіональних чинників на економіку України. **Результати** дослідження продемонстрували, що інтеграція у світову економіку сприяє економічному зростанню України, але також підвищує її вразливість до зовнішніх економічних викликів. Запропоновано стратегії, орієнтовані на диверсифікацію економіки, модернізацію інфраструктури та посилення інституційної спроможності для забезпечення економічної стабільності. **Висновки** підкреслюють важливість політичної стабільності, створення сприятливого інвестиційного клімату та підтримки інноваційного розвитку для успішної реалізації економічних стратегій. Активна співпраця з міжнародними партнерами та інтеграція в глобальні економічні процеси є ключовими аспектами розвитку економічного простору України. Перспективи подальших досліджень передбачають аналіз впливу технологічного прогресу та змін у міжнародній торгівлі на економіку України, а також оцінку ефективності впроваджених економічних політик і реформ, спрямованих на підвищення

конкурентоспроможності країни на світовому ринку й забезпечення її стабільного економічного розвитку.

Ключові слова: міжнародні інвестиції, регіональний розвиток, глобалізаційні процеси, економічна інтеграція, внутрішній ринок.

Interaction of global and regional factors in shaping Ukraine's economic space

Yaroslav Bielousov,

PhD, Associate Professor of the Department of Light Industry Technologies of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University,
01042, Kyiv, st. Ioanna Pavla II 17, Ukraine,
2exa@ukr.net
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5830-7553>

Kateryna Redko,

PhD, Associate Professor, Senior Researcher of the Centre for Innovations and Technological Development of the State Institution «G.M. Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies» NASU,
01032, Kyiv, Boulevard Taras Shevchenko 60, Ukraine,
katredko@gmail.com
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2609-3471>

Leonid Belakovskiy,

PhD, Financial Consultant,
leonid@ilovemaccabi.org
ORCID <https://orcid.org/0009-0001-6881-3118>

Abstract: *The relevance of the study is driven by the need for a deeper understanding of the role of global and regional factors in the development of Ukraine's economic*

*space in contemporary conditions. Global processes such as international trade and foreign investments significantly impact economic stability but also introduce risks of dependency on external markets. It is crucial to consider the influence of internal factors that determine the country's economic potential. The **aim** of the study is to identify the key factors influencing the formation of Ukraine's economic space and to develop strategies to enhance its resilience and adaptability to global changes. The research focuses on analyzing global economic processes and their impact on Ukraine's economy, as well as the role of internal factors in determining economic potential. The **research** methods include an analytical approach, systems analysis, and economic modeling. Data from scientific publications, expert evaluations, and official sources were used for a comprehensive analysis of the impact of global and regional factors on Ukraine's economy. The study **results** showed that integration into the global economy fosters Ukraine's economic growth but also increases its vulnerability to external economic shocks. Strategies aimed at economic diversification, infrastructure modernization, and institutional capacity strengthening are proposed to ensure economic stability. The **conclusions** emphasize the importance of political stability, creating a favorable investment climate, and supporting innovative development for the successful implementation of economic strategies. Active cooperation with international partners and integration into global economic processes are key aspects of Ukraine's economic space development strategy. Future research prospects include analyzing the impact of technological progress and changes in international trade on Ukraine's economy, as well as assessing the effectiveness of implemented economic policies and reforms aimed at enhancing the country's competitiveness in the global market and ensuring its stable economic development.*

Keywords: *International investments, regional development, globalization processes, economic integration, domestic market.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Формування

економічного простору України значною мірою залежить від взаємодії глобальних та регіональних чинників, що впливають на розвиток національної економіки. У сучасних умовах глобалізації, коли економічні процеси стають усе більше взаємопов'язаними, а межі між національними економіками стираються, питання інтеграції України у світову економіку набуває особливої актуальності. Водночас врахування регіональних особливостей та локальних ініціатив стає критично важливим для забезпечення стійкого економічного розвитку країни.

Одним з основних глобальних чинників, що впливає на економічний простір України, є інтеграція в міжнародні економічні структури та угоди. Це передбачає участь у світовій торгівлі, співпрацю з міжнародними фінансовими інститутами, а також впровадження міжнародних стандартів і практик у національне законодавство. Ці процеси сприяють залученню іноземних інвестицій, поліпшенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, а також стимулюють економічне зростання.

Проте інтеграція у світову економіку супроводжується також певними викликами. Серед них – необхідність адаптації до змін зовнішнього середовища, конкуренція з іноземними виробниками, а також ризики, пов'язані з глобальними економічними кризами. Крім того, в умовах глобалізації зростає значення регіональних економічних процесів і політик, які можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на національну економіку.

Регіональні чинники охоплюють не тільки внутрішні економічні процеси, а й політичні, соціальні та екологічні аспекти. Наприклад, економічний розвиток окремих регіонів України може значно відрізнятись залежно від наявності природних ресурсів, рівня інфраструктури, доступу до ринків збуту та інших факторів. Це створює нерівномірність економічного розвитку, що, своєю чергою, впливає на загальний економічний простір країни.

Крім того, регіональна політика уряду відіграє ключову роль у формуванні економічного простору України. Ефективне управління

регіональним розвитком може сприяти зменшенню диспропорцій між регіонами, підвищенню рівня життя населення та забезпеченню стійкого економічного зростання. Водночас неузгодженість регіональної політики з національними інтересами може призвести до посилення економічних і соціальних проблем.

Таким чином, взаємодія глобальних та регіональних чинників є важливим аспектом формування економічного простору України. Розв'язання цього питання потребує комплексного підходу, що передбачає аналіз як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, а також розробку стратегій, спрямованих на забезпечення стійкого економічного розвитку країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Взаємодія глобальних та регіональних чинників у формуванні економічного простору України перебуває у фокусі наукової уваги багатьох українських дослідників. М. І. Мельник та І. Р. Залуцький вивчають глобалізаційні чинники соціально-економічного розвитку України, акцентуючи на концепті ендогенізації [1]. А. Поліщук розглядає економічний простір у сучасному науковому дискурсі, наголошуючи на важливості інтеграції глобальних і регіональних аспектів [2]. С. В. Корнієвський аналізує вплив регіональної конкуренції та міжрегіональної інтеграції на формування політики регіонального розвитку [3]. І. І. Людвік досліджує вплив конкуренції між регіонами та їхньої інтеграції на створення стратегій розвитку регіонів в Україні в умовах глобалізації економіки [4].

А. С. Бензарь та О. А. Пестова вивчають інноваційну спроможність регіонів України в контексті глобальних економічних процесів, підкреслюючи важливість регіональної адаптації [5]. О. М. Вовк розглядає формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах цифровізації регіональних економічних систем, акцентуючи на необхідності синергетичної взаємодії [6]. Я. Вермениць аналізує регіональний чинник у побудові глобального середовища безпеки, визначаючи концепти та тенденції цього процесу [7].

О. Підвальна та І. Надкерничний розглядають особливості формування просторових форм ведення бізнесу в контексті постіндустріального розвитку, наголошуючи на важливості регіональних аспектів [8]. Л. Черкаско пропонує систему управління регіональним розвитком в Україні, що базується на принципах економіки знань, орієнтується на стимулювання інновацій, підтримку освітніх і наукових ініціатив [9]. Н. Дугієнко та О. Дугієнко визначають пріоритети міжнародної економічної діяльності України, розглядаючи глобальні та регіональні аспекти [10].

Н. Стукало та А. Сімахова досліджують глобальні тренди розвитку соціальної економіки, підкреслюючи вплив глобалізації на регіональний розвиток [11]. Б. В. Дергалюк вивчає роль інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації регіональної економіки [12]. М. Андрієнко та П. Гаман аналізують проблеми та перспективи державного управління України в умовах глобалізації економіки, наголошуючи на важливості інтеграції глобальних і регіональних чинників [13]. М. Дмитро досліджує інноваційну трансформацію післявоєнної економіки України, акцентуючи на детермінації цілепокладання та регіональних особливостях [14].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість праць, присвячених обраній проблематиці, низка питань потребує додаткової наукової уваги. Зокрема, йдеться про необхідність дослідження впливу глобальних економічних процесів на регіональний розвиток України, взаємозв'язок між глобальними та регіональними чинниками, визначення основних викликів та ризиків, пов'язаних з інтеграцією України у світову економіку, а також розробку ефективних стратегій державного управління для підтримки стійкого економічного зростання в умовах глобальних викликів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета цієї статті полягає у визначенні та аналізі взаємодії глобальних і регіональних чинників,

що впливають на формування економічного простору України, а також у виявленні можливостей і загроз, пов'язаних із цими процесами.

Основними завданнями статті є:

1. Дослідити вплив глобальних економічних процесів на економічний простір України, включаючи інтеграцію в міжнародні економічні структури та угоди.
2. Визначити ключові регіональні чинники, що впливають на економічний розвиток окремих регіонів України, а також їхній вплив на загальний економічний простір країни.
3. Проаналізувати взаємозв'язок між глобальними та регіональними чинниками й виявити, як вони взаємодіють між собою.
4. Оцінити основні виклики та ризики, пов'язані з інтеграцією України у світову економіку та регіональними особливостями.
5. Розробити рекомендації щодо формування ефективної стратегії розвитку економічного простору України з урахуванням взаємодії глобальних і регіональних чинників.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вплив глобальних економічних процесів на економічний простір України є надзвичайно важливим питанням, яке визначає економічну стратегію країни та її здатність інтегруватися в міжнародне економічне середовище. У сучасних умовах глобалізації економіки, посилення міжнародної конкуренції та швидкого технологічного розвитку, країни, зокрема й Україна, стикаються з необхідністю адаптації до нових реалій. Це передбачає участь у міжнародній торгівлі, залучення до діяльності міжнародних фінансових структур та інтеграцію в економічні блоки, такі як Європейський Союз. Кожен із цих напрямів має свої унікальні характеристики, які формують сучасні економічні виклики та можливості для України (табл. 1).

Таблиця 1

Вплив глобальних фінансових тенденцій на банківський сектор України

Напрямок впливу	Позитивні наслідки	Ризики
-----------------	--------------------	--------

Міжнародна торгівля	Розширення ринків збуту, підвищення конкурентоспроможності, залучення іноземних інвестицій	Залежність від зовнішніх ринків, вразливість до коливань світових цін
Участь у міжнародних фінансових структурах	Стабілізація економіки, доступ до фінансових ресурсів для реформ	Суворі умови надання фінансової допомоги, необхідність складних реформ
Інтеграція в Європейський Союз	Доступ до європейських ринків, технологій та фінансових інструментів	Потреба у виконанні європейських стандартів, адаптація законодавства

Джерело: власна розробка авторів

Міжнародна торгівля в сучасних умовах передбачає активну участь України в глобальних ринках, що сприяє розширенню ринків збуту та залученню іноземних інвестицій. Водночас це ставить країну перед необхідністю підвищення конкурентоспроможності своїх товарів і послуг, адаптації до швидко змінюваних умов світової економіки та управління ризиками, пов'язаними з коливаннями цін на світових ринках. Наприклад, зміни в попиті на ключові експортні товари, такі як аграрна продукція або металургія, можуть суттєво впливати на економічну стабільність країни.

Участь у міжнародних фінансових структурах, таких як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, надає Україні можливість отримувати фінансову підтримку для проведення структурних реформ. Однак умови надання цієї допомоги часто містять суворі вимоги щодо економічної політики, які можуть стосуватися скорочення бюджетних витрат, реформування податкової системи та інших заходів, що можуть зумовити негативні соціальні наслідки. Ці вимоги можуть створювати додатковий тиск на уряд у контексті необхідності забезпечення економічної стабільності та підтримки соціальних програм.

Інтеграція в Європейський Союз надає Україні доступ до європейських ринків, технологій та фінансових інструментів, що є важливими для модернізації економіки й підвищення її конкурентоспроможності. Однак процес інтеграції вимагає значних зусиль для адаптації національного законодавства до європейських стандартів, що може бути складним і витратним. Крім того, інтеграція передбачає активну участь як державного, так і приватного секторів в економічних реформах, що потребує координації та узгодження дій на різних рівнях управління.

Розгляд ключових регіональних чинників, що впливають на економічний розвиток окремих регіонів України, дозволяє краще зрозуміти динаміку економічного зростання в різних частинах країни та їхній вплив на загальний економічний простір. Основними чинниками, що визначають економічний розвиток регіонів, є географічне розташування, наявність природних ресурсів, рівень розвитку інфраструктури, соціально-економічні умови, політична стабільність та ефективність регіонального управління. Кожен з цих чинників відіграє важливу роль у формуванні економічної політики та стратегії розвитку на регіональному рівні. Додатково необхідно враховувати ризики та стримувальні фактори, які можуть негативно впливати на економічний розвиток регіонів (табл. 2).

Таблиця 2

Ключові регіональні чинники, що впливають на економічний розвиток окремих регіонів України

Регіон	Ключові чинники економічного розвитку	Вплив на загальний економічний простір України	Ризики та стримувальні фактори
Східний	Природні ресурси, промисловий потенціал	Значний внесок у промислове виробництво, але негативний вплив політичної нестабільності	Війна, окупація, втрата інфраструктури

Західний	Близькість до європейських ринків, розвинута транспортна інфраструктура, туристичний потенціал	Підвищення обсягів міжнародної торгівлі, розвиток туризму та залучення інвестицій	Міграція населення, недостатня інфраструктура у деяких районах
Північний	Адміністративний центр (Київ), розвинута інфраструктура, концентрація бізнесу	Значний внесок у ВВП, залучення іноземних інвестицій та розвиток сфери послуг	Перенаселеність, забруднення навколишнього середовища
Південний	Портова інфраструктура, сільське господарство, туризм	Важливість для експортної діяльності, розвиток сільського господарства та туризму	Екологічні ризики, залежність від глобальних ринків

Джерело: власна розробка авторів

Економічний розвиток східних регіонів України здебільшого визначається наявністю природних ресурсів, таких як вугілля та металеві руди, що сприяє розвитку промисловості. Наразі в умовах війни та окупації окремих територій економічний потенціал цих регіонів залишається суттєво недовикористаним.

Західні регіони України, зокрема Львівська область, мають вигідне географічне розташування з доступом до європейських ринків, що сприяє підвищенню обсягів міжнародної торгівлі та залученню інвестицій. Розвинута транспортна інфраструктура та туристичний потенціал також є важливими чинниками економічного зростання цих регіонів. Західна Україна активно розвиває галузі туризму та послуг, що сприяє диверсифікації економіки й підвищенню рівня зайнятості населення. Проте міграція населення до країн ЄС і недостатня інфраструктура в деяких районах залишаються значними викликами.

Північні регіони, особливо Київська область, відіграють ключову роль у національній економіці завдяки високому рівню розвитку інфраструктури, концентрації бізнесу та адміністративному значенню столиці. Київ є важливим центром фінансової діяльності, торгівлі та послуг, що забезпечує значний внесок у ВВП країни та сприяє залученню іноземних інвестицій. Розвиток високотехнологічних галузей та сфери послуг у Києві та Київській області створює додаткові можливості для економічного зростання. Однак перенаселеність столиці та забруднення навколишнього середовища можуть створювати додаткові соціальні та екологічні проблеми.

Південні регіони України мають важливе значення для експортної діяльності завдяки наявності портової інфраструктури, що забезпечує доступ до світових ринків. Розвиток сільського господарства та туризму також є важливими чинниками економічного зростання цих регіонів. Південні області, такі як Одеська та Миколаївська, мають значний потенціал для розвитку аграрного сектору та морських перевезень, що сприяє диверсифікації економіки та підвищенню її стійкості до зовнішніх викликів. Проте екологічні ризики, такі як підвищення рівня моря та залежність від глобальних ринків, залишаються важливими проблемами для цих регіонів.

Взаємодія глобальних та регіональних чинників є ключовим аспектом економічного розвитку України, що визначає динаміку економічного зростання та адаптацію до сучасних викликів. Глобальні чинники впливають на економічну діяльність як на національному, так і на регіональному рівнях. Водночас регіональні чинники формують основу для реалізації впливу глобальних тенденцій. Взаємодія цих чинників створює унікальні економічні простори, що потребують детального аналізу та розуміння для забезпечення стійкого розвитку (табл. 3).

Таблиця 3

Взаємодія глобальних та регіональних чинників та їх вплив на економічний розвиток України

Глобальні чинники	Регіональні чинники	Взаємодія та вплив
Світові ринки	Природні ресурси	Світові ціни на ресурси визначають економічну активність у регіонах із їх видобутку
Міжнародна торгівля	Рівень розвитку інфраструктури	Розвинена інфраструктура сприяє збільшенню обсягів експорту та імпорту товарів і послуг.
Технологічні зміни	Демографічні особливості	Впровадження нових технологій може змінювати структуру зайнятості та потребувати перекваліфікації робочої сили.
Політичні та економічні інтеграційні процеси	Місцеві політичні умови	Політична стабільність на місцях сприяє залученню іноземних інвестицій та участі в міжнародних проектах.

Джерело: власна розробка авторів

У сучасних умовах взаємодія глобальних та регіональних чинників набуває особливої значущості через низку змін та викликів, що впливають на економічний простір. Світові ринки зазнають впливу політичних та економічних конфліктів, що зумовлює зміни в попиті та цінах на природні ресурси. Це безпосередньо впливає на економічну активність регіонів України, які залежать від видобутку та експорту цих ресурсів. Наприклад, зростання цін на металеві руди може стимулювати економічний розвиток у східних регіонах, тоді як падіння цін може призвести до економічного спаду.

Міжнародна торгівля стає все більш інтегрованою, і розвинена інфраструктура відіграє вирішальну роль у здатності регіонів України брати участь у глобальних ланцюгах постачання. Регіони з добре розвиненою транспортною та логістичною інфраструктурою, такі як західні області

України, мають значні переваги в залученні міжнародних інвестицій та підвищенні обсягів експорту та імпорту.

Технологічні зміни, що відбуваються на глобальному рівні, також мають значний вплив на регіональну економіку України. Впровадження нових технологій та інноваційних рішень вимагає висококваліфікованої робочої сили й модернізації виробничих процесів. Це створює нові можливості для економічного зростання в регіонах з високим рівнем освіти та наявністю технопарків і інноваційних центрів, таких як Київ та Київська область.

Політичні та економічні інтеграційні процеси, зокрема вступ до міжнародних організацій та укладання торгових угод, створюють додаткові можливості для розвитку регіонів України. Проте ефективність реалізації цих можливостей здебільшого залежить від місцевих політичних умов та стабільності. Політична стабільність та ефективне управління є критичними для залучення іноземних інвестицій і участі в міжнародних проєктах, що особливо актуально для західних та північних регіонів країни.

Інтеграція України у світову економіку є складним і багатогранним процесом, що потребує врахування як глобальних, так і регіональних чинників. Вплив цих чинників визначає економічну політику країни, її здатність адаптуватися до змін у міжнародному середовищі та ефективно використовувати наявні ресурси. Глобальні процеси, такі як економічні кризи, зміни в міжнародній торгівлі, технологічний прогрес і геополітичні зміни, мають значний вплив на економіку України. Водночас регіональні особливості країни, зокрема географічне розташування, історичні традиції, структура економіки та соціально-економічні умови, визначають спроможність регіонів адаптуватися до цих глобальних змін і впливати на національну економіку (табл. 4).

Таблиця 4

Основні виклики та ризики інтеграції України у світову економіку

Виклики та ризики	Вплив на економіку України
Залежність від зовнішніх ринків	Коливання світових цін на експортні товари може суттєво впливати на доходи країни, створюючи економічну нестабільність
Нерівномірний розвиток регіонів	Регіони з недостатньо розвинутою інфраструктурою та економічною базою стикаються з труднощами в адаптації до глобальних економічних змін, що посилює внутрішні економічні диспропорції
Інституційна слабкість	Корупція, бюрократичні перешкоди та неефективне правове середовище обмежують можливості залучення іноземних інвестицій та розвитку бізнесу
Політична нестабільність	Війна в Україні та зовнішні загрози створюють додаткові ризики для економічного розвитку, знижуючи інвестиційну привабливість країни

Джерело: сформовано авторами на підставі [15–16]

У сучасних умовах інтеграція України у світову економіку стикається з багатьма труднощами, що потребують уважного аналізу й розробки стратегій для мінімізації ризиків та ефективного використання можливостей.

Підвищення цін на енергоносії, зокрема газ та нафту, впливає на витрати українських підприємств і кінцевих споживачів, що може зменшити конкурентоспроможність національної продукції на світових ринках. Це, своєю чергою, може призвести до зниження експортних доходів і загострення економічної ситуації всередині країни.

Нерівномірний розвиток регіонів України створює додаткові проблеми для інтеграції у світову економіку. Східні та південні регіони, які зосереджені на промисловості та сільському господарстві, більше залежать від експортних

доходів, що робить їх більш вразливими до коливань світових цін. Натомість західні регіони, орієнтовані на торгівлю з ЄС, демонструють вищі темпи розвитку, проте стикаються з іншими викликами, такими як необхідність модернізації інфраструктури та підвищення якості продукції відповідно до європейських стандартів.

Слабкість інституційної бази України залишається однією з основних перешкод для ефективної інтеграції у світову економіку. Високий рівень корупції та бюрократичні бар'єри обмежують можливості залучення іноземних інвестицій, що є критично важливим для розвитку сучасних технологій і підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Реформи, спрямовані на підвищення прозорості та ефективності управління, є необхідними для покращення інвестиційного клімату в країні.

Політична нестабільність, зокрема війна в Україні, створює додаткові ризики для економічного розвитку. Ці фактори не лише знижують інвестиційну привабливість країни, але й спричиняють втрати робочих місць, зниження рівня життя населення та зростання державних витрат на безпеку. У таких умовах важливо розробляти стратегії, що сприятимуть стабілізації політичної ситуації та забезпеченню стійкого економічного зростання.

Формування ефективної стратегії розвитку економічного простору України вимагає комплексного підходу, що враховує як глобальні, так і регіональні чинники. З огляду на сучасні економічні умови та виклики, що стоять перед країною, стратегія повинна містити низку ключових елементів, спрямованих на забезпечення стійкого економічного зростання, підвищення рівня потужності національної економіки та якості життя населення.

По-перше, важливо здійснювати диверсифікацію економіки, що дозволить зменшити залежність від окремих секторів та товарів. Це передбачає розвиток інноваційних галузей, таких як інформаційні технології, біотехнології та відновлювальна енергетика. Підтримка стартапів та малих і середніх підприємств також сприятиме створенню додаткових робочих місць і росту економіки.

По-друге, модернізація інфраструктури є критично важливою для забезпечення економічного зростання. Інвестиції в транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру сприятимуть підвищенню продуктивності, зниженню витрат на логістику та покращенню умов для ведення бізнесу. Особлива увага має бути приділена розбудові інфраструктури в регіонах, де вона є недостатньо розвиненою, щоб забезпечити рівномірний економічний розвиток по всій країні.

По-третє, необхідно покращити інституційну базу країни. Це стосується боротьби з корупцією, підвищення прозорості та ефективності управління, реформування судової системи й спрощення регуляторних процедур. Ефективні інститути створять позитивний клімат для залучення іноземних інвестицій та сприятимуть розвитку бізнесу.

По-четверте, політика економічної інтеграції повинна бути спрямована на розширення торговельних зв'язків та укладення нових міжнародних угод. Участь у глобальних економічних процесах і розширення доступу до міжнародних ринків сприятиме зростанню експорту, підвищенню конкурентоспроможності й залученню нових інвестицій. Важливим елементом цієї політики є також адаптація національних стандартів до міжнародних вимог, що підвищить якість продукції та послуг.

По-п'яте, необхідно враховувати регіональні особливості при розробці економічних стратегій. Кожен регіон України має свої специфічні переваги та виклики, тому стратегії розвитку повинні бути адаптовані до їхніх потреб та можливостей. Наприклад, східні та південні регіони можуть зосередитися на розвитку промисловості та сільського господарства, тоді як західні регіони можуть орієнтуватися на торгівлю та співпрацю з ЄС. Алгоритм розробки стратегії розвитку економічного простору України запропоновано на рис. 1.

Рисунок 1

Алгоритм розробки стратегії розвитку економічного простору України

Джерело: розроблено авторами

Для успішної реалізації стратегії розвитку економічного простору України важливо розробляти та впроваджувати політики, спрямовані на диверсифікацію економіки, модернізацію інфраструктури, покращення інституційної бази та забезпечення політичної стабільності. Це передбачає створення сприятливого інвестиційного клімату, підтримку інновацій та розвиток людського капіталу. Крім того, важливо активно співпрацювати з міжнародними партнерами, залучати зовнішні інвестиції та інтегруватися в глобальні економічні процеси.

У сучасних умовах успішна реалізація стратегії розвитку економічного простору України залежить від здатності країни адаптуватися до змін у глобальній економіці, ефективно використовувати наявні ресурси та забезпечити стабільний економічний розвиток. Це вимагає координації зусиль уряду, бізнесу й громадянського суспільства, а також впровадження системних реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки та покращення якості життя населення.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,

глобальні та регіональні чинники суттєво впливають на формування економічного простору України. Глобальні економічні процеси сприяють економічному зростанню, але підвищують залежність від зовнішніх ринків і впливу фінансових криз. Регіональні чинники визначають економічний потенціал різних областей країни.

Для підвищення економічної стійкості рекомендується забезпечити політичну стабільність, створити сприятливий інвестиційний клімат та підтримувати інноваційний розвиток. Активна співпраця з міжнародними партнерами та інтеграція в глобальні економічні процеси є ключовими елементами стратегії розвитку економічного простору України.

Перспективи подальших досліджень вбачаються в аналізі впливу технологічного прогресу та змін у міжнародній торгівлі на економіку регіонів України, а також вивченні ефективності впроваджених економічних політик і реформ, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку та забезпечення її стабільного економічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Мельник М. І., Залуцький І. Р. Виокремлення глобалізаційних чинників соціально-економічного розвитку: концепт ендогенізації. *Регіональна економіка*. 2022. № 1. URL: https://re.gov.ua/re202201/re202201_014_MelnykMI,ZalutskyuIR.pdf (дата звернення: 18.05.2024).

2. Поліщук А. Економічний простір у сучасному науковому дискурсі. *Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки*. 2021. № 62. URL: <https://eb-chstu.com.ua/en> (дата звернення: 18.05.2024).

3. Корнієвський С. В. Вплив регіональної конкуренції та міжрегіональної інтеграції на формування політики регіонального розвитку. *Публічне управління та митне адміністрування*. 2020. № 4. URL:

<http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/4/16.pdf> (дата звернення: 18.05.2024).

4. Людвік І. І. Інноваційний розвиток України в умовах глобалізації економічного простору. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2022. № 2. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2022/2_2022/8.pdf (дата звернення: 14.05.2024).

5. Бензарь А. С., Пестова О. А. Інноваційна спроможність регіонів України в контексті глобальних економічних процесів. *Економічний простір*. 2021. № 175. URL: <http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1003> (дата звернення: 13.05.2024).

6. Вовк О. М. Формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах цифровізації регіональних економічних систем. *Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління*. 2022. № 21(3(52)). С. 65–79. URL: <http://rinek.onu.edu.ua/article/view/275784> (дата звернення: 17.05.2024).

7. Вермениць Я. Регіональний фактор у формуванні глобального безпекового середовища: концепти та тенденції. *The International Relations of Ukraine: Scientific Searches and Findings*. 2023. № 32. URL: https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15407_mzu2023_32_045 (дата звернення: 11.05.2024).

8. Підвальна О., Надкерничний І. Особливості формування просторових форм ведення бізнесу у контексті постіндустріального розвитку. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 5 (33). С. 858–870. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/11353/11412> (дата звернення: 14.05.2024).

9. Черкаско Л. Модель публічного управління регіональним розвитком на засадах економіки знань для України. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 5 (33). С. 235–244. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/11299/11358> (дата звернення: 14.05.2024).

10. Дугієнко Н., Дугієнко О. Пріоритети міжнародної економічної діяльності України: глобальний та регіональний аспекти. *Економіка та суспільство*. 2021. № 29. URL: <https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/544> (дата звернення: 18.05.2024).

11. Стукало Н., Сімахова А. Глобальні тренди розвитку соціальної економіки. *Міжнародна економічна політика*. 2021. № 1. URL: http://ierjournal.com/journals/34/2021_34_1_Stukalo_Simakhova.pdf (дата звернення: 13.05.2024).

12. Дергалюк Б. В. Роль інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації регіональної економіки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2020. № 5–6. С. 17–20. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7064&i=2> (дата звернення: 14.05.2024).

13. Андрієнко М., Гаман П. Проблеми та перспективи державного управління України в умовах глобалізації економіки. *Науковий вісник: Державне управління*. 2021. № 1 (7). URL: <https://nvdu.undicz.org.ua/index.php/nvdu/article/view/140> (дата звернення: 16.05.2024).

14. Дмитро М. Інноваційна трансформація поствоєнної економіки України: детермінація цілепокладання та регіональні особливості. *Проблеми економіки*. 2022. № 4. URL: <https://www.proquest.com/openview/daf8ba8eaa327a901e79b7329ac19a26/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2048964> (дата звернення: 11.05.2024).

15. Лизун М., Озарко К. Економічна безпека ЄС та України: нові виклики та загрози. *Серія: Економіка*. 2023. № 25. URL: <https://visnyk.mu.edu.ua/index.php/economics/article/view/30> (дата звернення: 18.05.2024).

16. Хаустова М. Напрями та ризики для відновлення України в контексті європейської інтеграції у період відновлення. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 3. URL: <https://app-journal.in.ua/wp->

content/uploads/2023/07/APP_03_2023_FINAL-1.pdf#page=83 (дата звернення: 18.05.2024).